

GEOGRAFIYA DASLARIDA INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISH

Xotamov Oxunjon Bobomurot o‘g‘li

Sattorov Abror Jumanazar o‘g‘li

Navoiy viloyat Navbahor tuman 1-maktab
geografiya va iqtisod fani o‘qituvchisi

Annottatsiya: Maqolada geografiya va iqtisodiy bilim asoslari darslarini loyihalashda zamonaviy pedagogik texnologiya va axborot texnologiyalaridan foydalanish, unga muvofiq ta’lim vositalarini qo‘llashning muhim tamoyillari haqida ma’lumotlar yozilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsion, axborot texnologiyalar, animatsion.

O‘quv jarayoniga yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etish, ta’lim mazmuni va sifatini oshirishda katta ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi zamon pedagoglarining asosiy vazifalaridan biri o‘quvchilarni bilim olishga o‘rgatish, ya’ni axborotlarni mustaqil qidirib topish, uni anglab yetish va qo‘yilgan muammo va yechimlarga ijodkorlik bilan yondashish kabi malakalarni tarkib toptirishdan iboratdir. Yurtimiz butun dunyoda yuz tutayotgan va iqtisodiy rivlangan mamalakatlar qatoridan o‘rin olayotgan bir davrda ta’lim sohasini tubdan isloh qilish, ta’limning innovatsion usullarini ishlab chiqib amaliyotga joriy etish juda muhim masala hisoblanadi. Yuqori sur’atlar bilan rivojlanayotgan fan, texnika, tenoloigoyalar sharoitida, “axborot asri” deb nom olgan XXI asrda pedagoglarga nisbatan qo‘yiladigan talablar yanada kuchaymoqda. Ta’limning bugungi vazifasi o‘quvchilarni kun sayin oshib borayotgan axborot oqimidan oqilona foydalanishga o‘rgatish, uzluksiz o‘rganish uchun ma’qul muhit, shart-sharoit yaratishdan iborat.

Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari darslarini loyihalashda zamonaviy pedagogik texnologiya va axborot texnologiyalaridan foydalanish, unga muvofiq

ta’lim vositalarini qo’llashni taqozo etadi. Ayniqsa, ta’lim jarayonini samaradorligini oshirishda yangi ta’lim texnologiyalari katta samaraga bermoqda.

Geografiya darslarida o’quvchilarga bilim berishdan maqsad tez sur’atlarda rivojlanib va jadal o’zgarib borayotgan jamiyatda kompetentli shaxs, tadbirkor va iste’molchi sifatida jamiyatga ijtimoiy jihatdan moslashishga ko’nikmalar hosil qilishi lozimdir. Bugungi kunda o’qituvchi faoliyati va dars o’tish metodlari, hatto dars jihozlari ham o’zgarib bormoqda. Takomillashgan zamonaviy apparatlar, ko’p miqdorda tayyorlangan video va audio yozuvlari, elektron darsliklar, xarita va jadvallar, katta hajmdagi maxsus slaydlarning ishlab chiqarilishi, o’rgatuvchi va nazorat qiluvchi mashinalar va ulardan keng foydalanish uchun qulay sharoit yaratmoqda. Hozirgi texnika taraqqiyoti davrida yangi informatsion texnikalarini o’z o’rnida va to’g’ri qo’llay bilish o’qituvchilar pedagogik mahoratining asosiy ko’rsatkichlaridan biriga aylanib qoldi.

Maktablarda kompyuterni o’rni qanday bo’lishi kerak, degan savol ta’limni kompyuterlashtirishning dastlabki bosqichlaridayoq qo’yilgan edi. Uzluksiz ta’lim tizimida iqtisodiy-geografik bilim berishni takomillashtirishda bir qancha muammolarni hal etish orqali erishish mumkin. Bular:

- geografiyadan ta’lim berishda dars, darsdan va sinfdan tashqari ishlarning uzviyligini ta’minlash;
- tabiiy o’quv fanlarining o’ziga xos xususiyatini e’tiborga olgan holda zamonaviy o’qitish metodlaridan foydalanish;
- o’qitish jarayonida qo’llash uchun zarur bo’lgan jihoz va vositalar bilan ta’minlash;
- tabiiy fanlarning o’qitish samaradorligini oshirishga imkon beradigan elektron qo’llanma va iqtisodiy jarayonlarni namoyish etadigan interfaol animatsion dasturiy vositalarni yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Yo’ldoshev J.G., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari.-T, 2001.

2. Jo‘rayev R.H., Zunnunov A. Ta’lim jarayonida o‘quv fanlarini integratsiyalashtirish omillari. O‘qituvchilar uchun o‘quv qo‘llanma. –T.: Sharq, 2005.